

MAKTAB CHIZMACHILIK DARSLARIDA O'QUVCHILARGA IJODIY LOYIHALASHNI O'RGATISHDA ZAMAONAVIY GRAFIK DASTURLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Sariyev Rabbim Shuhratovich

Qarshi davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243115>

Annotatsiya. Ilmiy tadqiqot ishimizda umumiy o'rta ta'lim maktab chizmachilik darslarida o'quvchilarga ijodiy loyihalashni o'rgatish metodikasini takomillashtirishda, zamonaviy grafik dasturlardan foydalanish usullari orqali yuqora natijalarga erishish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi. Zamonaviy grafik dasturlardan AutoCAD, Solid Works, KOMPAS 3D, kabi dasturlarda o'quvchilarni ishlash ko'nikmalarini shakllantirish orqali chizmachilik faniga qiziqishlarini ortirish. Bu grafik dasturlarda ishlashni bilish bilan birgalikda chizmachilik chizma chizish standartlarini ham yaxshi bilish o'quvchilarning kelajakda yaxshi loyihalovchi muhandis bo'lib yetishishlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilar yuqoridagi dasturlarni o'rganishni boshlashlari bilan birgalikda o'zlarining chizmachilik bo'yicha bilim darajalarini oshirib boradilar va loyihalash bo'yicha ijodkorlik qobiliyatlari ham yuqori darajalarda shakllantiriladi.

Kalit so'zlar: grafik dasturlar, grafikaviy o'qitish usuluri, modellar yasash, ijodiy fikirlash, fazoviy tasavvur qilish, ijodiy loyihalash, Kompas 3D, AutoCAD, video darslar, amaliy grafik ishlanmalar.

Аннотация. Наши научноисследовательские работы даже смернице за унапређење методике наставе креативног дизајна ученика у настави цртања у средњим школама, као и за постизање високих резултата коришћењем савремених графичких програма. Повећати интересовање ученика за цртање развијањем њихових вештина у савременим графичким програмима као што су АутоСАД, Солид Воркс, КОМПАС 3Д. Поред знања како да раде у овим графичким програмима, добро разумевање стандарда за израду нацрта је од суштинског значаја за студенте да постану добри инжењери дизајна у будућности. Како ученици почну да уче горе наведене програме, они ће повећати своје знање о цртању и развити своје креативне дизајнерске вештине на виши ниво.

Ключевые слова: графические программы, графические методы обучения, изготовление моделей, творческое мышление, пространственная визуализация, креативный дизайн, Компас 3D, AutoCAD, видеоуроки, практические графические разработки.

Abstract. In our scientific research work, we provide instructions on how to improve the methodology of teaching creative design to students in general secondary school drawing classes and achieve high results through the use of modern graphic programs. To increase students' interest in drawing by developing their skills in working with modern graphic programs such as AutoCAD, Solid Works, KOMPAS 3D. In addition to knowing how to work in these graphic programs, knowing the standards of drawing and drafting is important for students to become good design engineers in the future. As students begin to study the above programs, they increase their knowledge of drawing and their creative skills in design are also formed at a high level.

Keywords: *graphic programs, graphic teaching methods, model making, creative thinking, spatial imagination, creative design, Compass 3D, AutoCAD, video lessons, practical graphic developments.*

KIRISH

Har bitta zamonda ham ta'limga e'tibor eng muhimi deb bilingan. Bugungi kunda ham ta'limga alohida e'tibor berilib ta'limning eng quyi bo'g'imidan to yuqorisigacha tegishli o'zgartirishlar va yangiliklar kiritib borilmoqda. Bunga esa asosiy sabablardan bo'lib yosh avlodni har tomonlama yetuk va barkamol qilib voyaga yetkazish hamda zamonaviy bilimlarga ega salohiyatli kadrlar etib tarbiyalash. Fikrimizning isbotini birgina prizidendimiz tomonidan ta'lim sohasini rivojlantirish va zamonaviy bosqichlarga olib chiqish borasidagi chiqargan qaror va farmonlari misolida ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Jumladan ta'lim tizimimizning boshlang'ich bo'g'inlaridan sanalgan umumiy o'rta ta'lim tizimini ham tubdan isloh qilish va rivojlantirish borasida “2022 – 2026 – yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash” to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-maydagi PF-79-sonli farmoni maktab ta'limi tizida barcha o'quv adabiyotlari texnik tizimlarni yangilashga bo'lgan ulkan islohatlar poydevori sifatida ko'rishimiz mumkin.

Adabiyotlar tahlili: Ilmiy tadqiqot mavzusi yuzasidan turli metodik va o'quv qo'llanmalar, ilmiy maqollalar va ularning natijalari o'rganildi va atrofliycha tahlil qilib o'tildi. Hususan bular jumlasidan A.Umronho'jayev “Maktabda chizmachilik o'qitishni takomillashtirish” o'quvchilarda ijodiy loyihalash faoliyatini shakllantirishda turli amaliy loyihalash ishlarini amalga oshirishda tizimlashgan dasturlardan foydalanishning ijobiy natijalari, I.Raxmonov, A.Valiyev, B.Valiyeva. S.saydullayev va boshqalar “Chizmachilikni o'qitishda pedagogic texnologiyalar” grafik ko'rinishdagi axborotlarni kompyuter orqali yuborish yoki masofaviy grafi o'qitish usullarida o'ziga xos ijobiy natijalar shular jumlasidandir. Bular va boshqa ko'plab adabiyotlarda mavzuga tegishli fikrlarning barchasida jarayon ijobiy jihatdan o'zgarishga fanning o'zlashtirishiga yaqindan yordam bergaligini guvohi bo'lishi mumkin.

Qo'llanilgan metodlar: o'quvchilarga ijodiy loyihalashni o'rgatishda grafik dasturlardan foydalanishda turli grafik dasturlarning mobil telefon versiyalari (apk) variantlari o'quvchilarga individual tarzda o'rnatib berilib, ularga ushbu dasturlardan foydalanish, buyruqlarni ishlatish yuzasidan kompyuter yordamida amaliy darslar tashkil qilib berildi vatushantirildi. O'rganishlarni chuqurlashtirish uchun video darslar tayyorlanib (YuoTobe) ijtimoiy internet tarmog'ida shaxsiy kanallga joylab borildi va har bitta chizmani asosiy bajarilish usullari amaliy ishlanmalar orqali ko'rsishlar uchun manba sifatida yuklandi.

Chizmachilikdan grafik topshiriqlar yuzasidan beriluvchi detallarning modellarini amaliy tarzda qog'ozlar yordamida yashashda yoyilmalarni hosil qilib birikish jarayonlari amaliy ko'rstib o'tildi. Hayotiy mavjud soda detal va uy ro'zg'or buyumlarning loyihaviy elementlarini o'zgartirgan holda yangicha ko'rinishga keltriish orqali yasash yo'llari amaliy ishlanmalar tarzda ko'rstildi va tarqatildi. Olib borilgan va qo'llanilgan metodlar har bitta darsdan darsga o'quvchilardagi bilim darajalar, fikrlash, ijodiy yondashuvlari va darsga bo'lgan qiziqishlari tahlil qilib borilib ilmiy maqolalar, tezishlar tayyorlab chop etildi hamda yakuniy natijalarni olish maqsadiqda o'quvchilardan ijtimoiy so'rovnamlar olindi.

Muhokoma va Natijalar: qo'llanilgan metodlar va ilmiy izlanishlar orqali biz o'quvchilarda fang abo'lgan kuchli qiziqishlarning ortishiga va ularda chizmalarni bajarishda loyihalashda o'zgacha yondashuvlarga, ijodiy fikrlash, mustaqil izlanishga intilishlarning kuchli shakillanganligiga erishaoldik. O'quvchilar tomonidan bajarilgan ularga berilgan har bitta vazifa

yuqori darajada bajarishga bo'lgan harakatlarni kuzatdik, ular tomonidan bajarilgan detal modellarida sirtlarning yoyilmalarini alodarajada bajarishlariga erishdik.

Ijodiy loyihalashda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini rivojlantirish bo'yicha qo'llanilgan grafik dasturlarning mobil versiyalaridan foydalanish o'quvchilarning sevimli mashg'ulotlaridan biriga aylanganligini va bizlar bergan amaliy ma'lumotlardan tashqari grafik dasturlarning imkoniyatlarini mustaqil ravishda o'zlashtiraolioshganligi ham bu metodning naqadr kerakli ekanligi ko'rsatib beraoldi.

O'quvchilarga chizmachilikdan ijodiy loyihalash, ijodiy fikirlash ko'nikmalarini shakillantirishda grafik dasturlarning ular tomonidan har kuniga asosiy vaqtini katta qismini va butun kunini sariflaydigan telefonlariga o'rnatilib berish orqali o'quvchilarning ushbu bekorga boshqarilgan vaqtini foydali sariflash maqsadda o'ylangan. Bu esa o'zining natijasini beraoldi va o'quvchilardagi ushbu bekorga ketkazilayotgan vaqtini foydali ish kayfisentiga almastirildi va o'quvchiga yangi zamonaviy dasturlardan foydalanish ko'nikmalarining shakillanishiga erishaolindi. Ayniqsa ular biz o'rgatgan dasturlardan foydalanish bo'yicha amaliy bilimlardan tashqari dasturning boshqa imkoniyatlarini o'zlari uchun mustaqil ravishda o'zlashtirilganligi ularning mustaqil ishlash, mustaqil ta'lim darajalarining ham oshishiga sababchi vositasida o'rin egalladi.

Xulosa: O'quvchilarga ijodiy loyihalashni o'rgatishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasida o'quvchilarga beriladigan fan yuzasidan grafik topshiriqlarni bajarishlarida grafik dasturlardan foydalanishni o'rgatish orqali ularning fanga bo'lgan qiziqishlarini ortirish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari o'quvchilardagi ijodiy loyihalashga bo'lgan hohishlarini kuchaytirishga zamonaviy dasturlarda ishlash ko'nikmalarini shakillantirishga erishiladi. Mavjud texnik detallar va uy ro'zg'or buyumlarining mavjud loyiha elementlarini o'zgartirib loyihalash orqali o'quvchilarda loyihalash qobiliyatlarini rivojlantirishimiz mumkinligi, qolaversa modellarni turli homashyolardan tayyorlash orqali o'quvchilar fazoviy tasvvur qilish ijodiy fikirlash qobiliyatlarini shakillantirishga erishishimiz mumkin bo'ladi. Bu metodlarni kundalik har bitta darsimizda boyitgan holatda qo'llashimiz orqali o'quvchilarning chizma chizish bo'yicha amaliy bilimlarini yanada kuchaytirishga va mustahkamlashga erishaolamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I.Raxmonov, A.Valiyev, B.Valiyeva, S.Saydaliyev, F.Rasulov va boshqalar "Chizmachilikni o'qitishda pedagogic texnologiyalar" metodik qo'llanma. Toshkent-2012.y. 144.b.
2. A.Umronxo'jayev "Maktabda chizmachilik o'qitishni takomillastirish" Toshkent. "O'qituvchi" 1993-y. 152.b.
3. F.Alimov, X.Shodimetov, A.Ibragimov, T.Rixsiboyev "Kompyuter grafikasi asoslari" kasb-hunar kollejlari uchun o'quv darslik. Toshkent-2011.y. 217.b.
4. Sh.Ikromov "Arxitekturaviy modellashtirish (Kompyuterda modellash)" o'quv qo'llanma, Toshkent-2019.y. 177.b.
5. D.F.Kuchkarova, D.A.Achilova, B.S.Ismatov "Muhandislik grafikasi fanlari metodologiyasi" T-2019-y. 228.b.
6. E.I.R o'ziyev, A.O.Ashtroyev. "Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi". —T.: «Fan va texnologiya», 2010, 248 bet.
7. J.Jalilov. "BO 'LAJAK CHIZMACHILIK FANI O 'QITUVCHILARINI INKLYUZIV TA'LIMDA TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH METODIKASI." *Научный информационный бюллетень* 6.1 (2025): 411-417.